

Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des Quadrats der t-Verteilung (Student-Verteilung):

Harald Schröder

2019

Wenn $Y=X^2$ dann gilt für eine Verteilungsfunktion F allgemein:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= P(X \leq \sqrt{y}) - P(X \leq -\sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \end{aligned}$$

Für die Wahrscheinlichkeitsdichte ergibt sich durch Differenzieren nach Y :

$$f_Y(y) = f_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} + f_X(-\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} \quad (A)$$

Die t_n -Verteilung hat die Wahrscheinlichkeitsdichte:

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n \cdot \pi} \cdot \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$

$\Gamma(x)$ ist die Gammafunktion. Wir bilden nun die Wahrscheinlichkeitsdichte von Y entsprechend der Formel (A):

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n \cdot \pi} \cdot \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot \left(1 + \frac{y}{n}\right)^{-\frac{(n+1)}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} \\ &+ \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n \cdot \pi} \cdot \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot \left(1 + \frac{y}{n}\right)^{-\frac{(n+1)}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} \\ &= \frac{2 \cdot \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{\pi} \cdot \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot \left(1 + \frac{y}{n}\right)^{-\frac{(n+1)}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} \end{aligned}$$

mit $\sqrt{\pi} = \Gamma(1/2)$ folgt weiter:

$$f_Y(y) = \frac{\Gamma\left(\frac{1+n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot y^{\frac{1}{2}-1} \cdot \left(1 + \frac{1}{n} \cdot y\right)^{-\left(\frac{1+n}{2}\right)}$$

Das ist die Wahrscheinlichkeitsdichte der $F_{1,n}$ -Verteilung. Die Wahrscheinlichkeitsdichte der $F_{m,n}$ -Verteilung lautet:

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} \cdot x^{\frac{m}{2}-1} \cdot \left(1 + \frac{m}{n} x\right)^{-\left(\frac{m+n}{2}\right)}$$

Also gilt: Ist T t_n -verteilt, so wird T^2 $F_{1,n}$ -verteilt sein.